

COHORT REUS

Comportaments de salut i salut de la població
adolescent de 12 a 18 anys escolaritzada de Reus

Enquesta sobre aspectes socials, d'educació i de salut

Curs 2023/24

AJUNTAMENT DE REUS

Amb el suport de:

Coordinació general de l'informe

Espelt, Albert

Redacció de l'informe

Robles-Muñoz, Marina

Treball de camp

Álvarez, Sheila; Arqués, Xesca

Anàlisi de dades

Robles-Muñoz, Marina; Fortes-Muñoz, Paula; Torrado-Cortés, C

Agraïments

A tot l'alumnat i professorat dels centres participants per la seva col·laboració.

Cita suggerida:

Robles-Muñoz, M., Álvarez, Sheila., Arqués, Xesca., Fortes-Muñoz, Paula., Torrado-Cortés, C., Bosque-Prous, M., Gallés, P., Espelt, Albert. (2025). *Comportaments de salut i salut de la població adolescent de 12 a 18 anys escolaritzada de Reus. Reus: Ajuntament de Reus.* [10.5281/zenodo.15268158](https://zenodo.org/record/15268158)

Data de Publicació: Abril de 2025

Enrique Martín Domínguez

Regidor de Salut i Esports

L'Ajuntament de Reus impulsa el projecte REUSCohort per conèixer millor la salut i els comportaments vers la salut del jovent de la ciutat.

Aquesta anàlisi recull informació d'aspectes com alimentació, addiccions, sexualitat, l'activitat física, entorn familiar i social, i altres factors que influeixen en el benestar dels i les joves.

El projecte es basa en dades reals i adaptades a la realitat local, per tal d'aconseguir una ciutat més saludable i amb més oportunitats per les persones adolescents.

Entendre aquesta realitat és fonamental per dissenyar programes i accions i poder, amb la col·laboració dels instituts, les entitats juvenils i les famílies, generar una xarxa de suport per potenciar accions més saludables.

REUSCohort és una eina per avançar cap a una millor qualitat de vida per al conjunt de la ciutadania.

Vull agrair la participació de totes les persones i professionals sense les quals aquest projecte no s'hagués pogut realitzar.

Gràcies per la vostra implicació!

Índex

1.	Introducció.....	7
2.	Mètodes.....	8
2.1.	Població i àmbit d'estudi	8
2.2.	Selecció de la mostra	8
2.3.	El qüestionari.....	9
2.4.	Treball de camp.....	9
2.5.	Anàlisi de dades.....	10
2.6.	Descripció de la mostra	10
3.	Resultats.....	12
4.	Dades demogràfiques i socioeconòmiques	13
4.1.	Sexe i curs	13
4.2.	Identitat de gènere.....	14
4.3.	Orientació sexual.....	15
4.4.	Lloc d'origen	16
4.5.	Estudis familiars.....	18
4.6.	Rendiment acadèmic.....	20
5.	Salut, descans i estat d'ànim.....	26
5.1.	Salut autopercebuda	26

5.2.	Índex de Massa Corporal	28
5.3.	Satisfacció amb la imatge corporal.....	30
5.4.	Descans.....	32
5.3.	Malestar mental	34
6.	Alimentació.....	38
7.	Activitat física.....	52
7.1.	Activitat física	52
8.	Addiccions comportamentals	54
8.1.	Ús de pantalles i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)	54
8.2.	Jocs i apostes	57
9.	Consum de substàncies addictives	62
9.1.	Tabac	62
9.2.	Cànnabis	74
9.3.	Alcohol.....	80
9.4.	Conducció i substàncies.....	88
10.	Relacions amb altres persones	92
10.1.	Bullying	92
10.2.	Família	98
11.	Sexualitat	100

11.1.	Pràctiques sexuals	100
11.2.	Prevenió d'Infeccions de Transmissió Sexual.....	102
11.3.	Prevenió d'embarassos	106
11.4.	Relacions sexuals i consum de substàncies	112
11.5.	Ginecologia	116
11.6.	Violències sexuals	120
11.7.	Pornografia	122
12.	Conclusions	126
13.	Agraïments.....	128
14.	Bibliografia.....	129

1. Introducció

L'adolescència és una etapa plena de canvis, en què es construeix la identitat i es comencen a prendre decisions importants. També és un moment en què poden aparèixer conductes de risc, com el consum d'alcohol o altres substàncies (1,2). Aquests comportaments estan influenciats tant per factors personals (com l'edat, la família o la situació econòmica) com per l'entorn (l'escola, el barri o el poble).

Per comprendre millor com viuen els adolescents fora de les grans ciutats, neix el projecte REUScohort, una iniciativa que s'inspira i es desenvolupa a partir del projecte DESKcohort (3), impulsat a la Catalunya Central. REUScohort estudia la salut i els comportaments de salut de les persones joves escolaritzades a Reus mitjançant un qüestionari basat en enquestes validades o emprades per altres estudis, que recull informació sobre benestar emocional, alimentació, activitat física, ús de pantalles, consum de substàncies, conductes de joc, relacions interpersonals i sexualitat.

Aquestes dades permetran dissenyar accions per millorar la salut dels i les joves, prevenir problemes futurs i promoure el seu benestar, ja que adoptar bons hàbits avui contribueix a viure millor demà.

2. Mètodes

2.1. Població i àmbit d'estudi

La població d'estudi va ser tot l'alumnat que va cursar 2n d'ESO, 4t d'ESO, 2n de Batxillerat i 2n de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) durant el curs 2023-24 en algun centre educatiu de la ciutat de Reus, de la província de Tarragona.

L'enquesta es va administrar entre l'abril i el juny del 2023, en horari lectiu. L'àmbit d'estudi va ser el centre educatiu. En aquest territori, el curs 2023-24 constaven 16 centres on s'impartia Educació Secundària Obligatòria, on 12 dels quals també s'impartia Educació Postobligatòria (batxillerat i cicles formatius). De forma aproximada això consistia en una població d'uns 4238 alumnes.

2.2. Selecció de la mostra

Disseny mostral

La mostra va ser una mostra de conveniència. Es van convidar als 16 centres educatius de la ciutat de Reus a participar, dels quals 14 centres hi van accedir (87,5%).

Disseny d'estudi

El REUScohort és un estudi panell bianual en el qual hi ha un seguiment longitudinal d'una part de la mostra al llarg de la seva escolarització de secundària. Durant el curs acadèmic 2023-24 s'ha realitzat la primera recollida de dades. Durant el següent curs, 2024-2025, es durà a terme la devolució dels resultats a la comunitat educativa i la difusió general del projecte, i les dades analitzades es presenten en aquest informe. Durant el curs 2025-2026 es realitzarà la segona recollida de dades de l'enquesta.

2.3. El qüestionari

El procediment de creació de l'enquesta, la creació i descripció de les variables que s'inclouen en el qüestionari i la metodologia emprada en la seva administració, es detallen al document Dimensions i variables de l'enquesta (3).

2.4. Treball de camp

El primer contacte amb les escoles es va dur a terme directament des de l'Ajuntament de Reus a través del Departament de Salut, qui va realitzar també el treball de camp i, posteriorment, el Departament d'Educació. L'enquesta va ser autoadministrada i digitalitzada, i cada alumne/a la contestava mitjançant el seu ordinador personal.

2.5. Anàlisi de dades

De l'anàlisi de les dades i la redacció de l'informe en va ser responsable l'Interinstitucional Research Group in Epidemiology and Public Health (Epi4health) format per la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Santiago de Compostela, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre infeccions de transmissió sexual i el VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) i l'Institut Català de la Salut de la Catalunya Central.

2.6. Descripció de la mostra

La mostra final de la primera onada va ser de 1.530 alumnes d'entre 12 i 19 anys, escolaritzats en centres educatius de la ciutat de Reus. D'aquests, 485 cursaven 2n d'ESO, 722 cursaven 4t d'ESO, 157 cursaven 2n de Batxillerat i 166 cursaven 2n de CFGM. La mostra final s'obté a partir de 14 centres. El percentatge de participació de l'alumnat (alumnat enquestat respecte al matriculat) va ser del 32,03% en 2n d'ESO, del 47,1% en 4t d'ESO, del 33,05% en 2n de Batxillerat i del 23,2% en 2n de CFGM. Del total de 1.530 alumnes que van respondre l'enquesta, el 31,7% representava els de 2n d'ESO, el 47,2% es corresponia als de 4t d'ESO, el 10,3% a 2n de Batxillerat i el 10,9% a 2n de CFGM. De l'alumnat total que va respondre a l'enquesta, es van incloure aquelles persones amb una edat dins del rang esperat segons

el curs (13-14 anys a 2n d'ESO, 15-16 anys a 4t d'ESO, 17-19 anys a 2n de Batxillerat i a 2n de CFGM). A la Taula 1 es presenta la distribució de la mostra total de nois i noies participants, per cursos i tenint en compte la titularitat del centre educatiu.

Taula 1: Descripció de la mostra segons sexe, curs i titularitat del centre educatiu.

		<i>Sexe</i>		
		Nois	Noies	Total
Titularitat Pública	2n ESO	110	131	241
	4t ESO	242	240	482
	2n BAT	38	41	79
	CFGM	76	54	130
Titularitat Concer- tada-Privada	2n ESO	122	122	244
	4t ESO	95	145	240
	2n BAT	29	49	78
	CFGM	29	7	36
Total	2n ESO	232	253	485
	4t ESO	337	385	722
	2n BAT	67	90	157
	CFGM	105	61	166

3. Resultats

Aquest informe inclou els resultats de la primera onada de l'enquesta REUScohort, que va ser administrada durant el curs 2023-2024. A continuació, es presenten els resultats que descriuen l'estat de salut i els comportaments de salut de les persones joves escolaritzades a la ciutat de Reus. Els resultats es presenten en funció del sexe, l'edat i el nivell socioeconòmic autoreportat de les persones participants.

4. Dades demogràfiques i socioeconòmiques

4.1. Sexe i curs

Figura 1. Distribució de les persones adolescents participants, segons sexe i curs.

La distribució de l'alumnat de 2n i 4t d'ESO és molt homogènia pel que fa al sexe (al voltant d'un 50% de nois i noies). En 2n de BAT la proporció de noies és major, en canvi, a CFGM dues tercers parts són nois.

4.2. Identitat de gènere

Figura 2. Distribució de les persones adolescents participants segons identitat de gènere.

Noi cisgènere fa referència a persones amb sexe assignat al néixer masculí i que s'identifiquen com a nois. Noia cisgènere fa referència a persones amb sexe assignat al néixer femení i que s'identifiquen com a noies. La categoria persona no binària o trans inclou persones que no s'identifiquen amb el seu sexe assignat al néixer.

Prop del 98% de les persones participants tenen una identitat de gènere que coincideix amb el sexe assignat en néixer (nois cisgènere i noies cisgènere). No obstant això, un 2,2% de les persones participants tenen una identitat de gènere que no coincideix amb el sexe assignat en néixer. Dins d'aquesta categoria es reporten diverses identitats de gènere: noia trans, noi trans, bigènere i agènere.

4.3. Orientació sexual

Figura 3. Distribució de les persones adolescents participants en funció de l'orientació sexual, segons sexe.

L'orientació sexual més freqüent és l'heterosexual, tant en nois (89,0%) com en noies (80,2%). Les noies presenten més diversitat d'orientacions sexuals que els nois, amb un 8,4% de noies definint-se com a bisexuals, 4,3% que no ho saben o s'ho estan qüestionant, i 2,8% com a homosexuals.

4.4. Lloc d'origen

Figura 4. Distribució de les persones adolescents participants en funció de la condició migratòria, segons sexe.

S'entenen com a migrants de 2a generació les persones nascudes a Espanya amb progenitors nascuts fora d'Espanya, i com a migrants de 1a generació les persones nascudes fora d'Espanya amb progenitors nascuts fora d'Espanya.

De les persones que han respost l'enquesta, un 23,1% dels nois i un 25,6% de les noies eren migrants de 2a generació, i un 6,6% i 8,5% respectivament eren migrants de 1a generació.

Figura 5. Principals països de naixement de les persones nascudes fora d'Espanya, segons sexe.

Submostra: persones nascudes fora d'Espanya (55 nois i 73 noies).

Es mostren en aquest gràfic els països de naixement que representen un 3% o més de les persones adolescents nascudes fora d'Espanya; els països amb menys representació s'agrupen en les categories anomenades "Altres". Es distingeixen els països del continent europeu (vermell), africà (verd), asiàtic (lila) i americà (ocre).

El país de naixement més comú entre els nois nascuts fora d'Espanya és el Marroc (16,4%) i els països d'Europa menys representats (16,4%). En el cas de les noies, el país de naixement més comú és el Marroc (26,0%), seguit de Colòmbia (21,9%).

4.5. Estudis familiars

Figura 6. Distribució de les persones adolescents participants segons els estudis màxims dels progenitors/es o persones tutores, segons sexe i curs.

L'alumnat de 2n de BAT presenta els percentatges més alts de progenitors amb estudis universitaris, en contrast amb l'alumnat de CFGM, entre els quals predominen els progenitors amb estudis secundaris o primaris.

Figura 7. Distribució de les persones adolescents participants segons els estudis màxims dels progenitors/es o persones tutores, segons sexe i nivell socioeconòmic.

S'observa un gradient en els estudis màxims assolits pels progenitors o persones tutores en funció del nivell socioeconòmic, tant per a nois com per a noies. Així, les persones de nivell socioeconòmic afavorit són les que tenen un percentatge més elevat de progenitors o persones tutores amb estudis universitaris.

4.6. Rendiment acadèmic

Figura 8. Distribució de les persones adolescents participants en funció del nivell acadèmic autoreportat, segons sexe i curs.

Als diferents cursos, entre un 50,7% i un 63,6% de l'alumnat reporta tenir notes mitjanes. A tots els cursos, excepte l'alumnat de 2n BAT, el percentatge de noies que reporten tenir notes altes és superior al dels nois.

Figura 9. Distribució de les persones adolescents participants en funció del nivell acadèmic autoreportat, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Figura 10. Percentatge d'adolescents que reporten sempre passar fred a l'hivern o calor a l'estiu a casa, segons sexe i curs.

En general, més noies reporten passar sempre fred a casa que els nois, i més nois reporten passar sempre calor a casa que les noies. Aproximadament un 4% de les persones adolescents reporten passar sempre fred a casa. Els percentatge de nois que reporten passar sempre calor és entre el 14,5% i 20,0%, i en el cas de les noies entre el 4,4% i el 15,6%. Destaca l'increment de nois i noies que reporten passar sempre fred o calor a CFGM, respecte l'alumnat de 2n de BAT.

Figura 11. Percentatge d'adolescents que reporten sempre passar fred a l'hivern o calor a l'estiu a casa, segons sexe i nivell socioeconòmic.

S'observa un clar gradient socioeconòmic respecte la pobresa energètica, sent les persones de nivell desafavorit les que més reporten passar sempre fred o calor a casa, comparat amb les de nivell mitjà i afavorit. En aquest sentit, el 23,3% dels nois i el 20,7% de les noies de nivell desafavorit reporten passar sempre calor a l'estiu, percentatge que disminueix al 11,1% i el 6,5% en els nois i noies de nivell afavorit.

Figura 12. Percentatge d'adolescents que reporten tenir dificultats d'aprenentatge, segons sexe i curs.

El percentatge de noies amb dificultats d'aprenentatge és més gran en tots els cursos en comparació amb els nois, a excepció de CFGM, on el percentatge és superior en nois. CFGM és el curs amb major percentatge d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge i 2n de BAT el que menys.

Figura 13. Percentatge d'adolescents que reporten tenir dificultats d'aprenentatge, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge de dificultats d'aprenentatge disminueix com a més afavorit és el nivell socioeconòmic per a ambdós sexes, a excepció de les noies d'un nivell socioeconòmic mitjà. Els nois d'un nivell socioeconòmic desafavorit i les noies d'un nivell socioeconòmic mitjà són l'alumnat que presenta més dificultats.

5. Salut, descans i estat d'ànim

5.1. Salut autopercebuda

Figura 14. Percentatge d'adolescents que reporten no tenir una salut excel·lent o molt bona, segons sexe i curs.

El percentatge d'adolescents que no reporten una salut excel·lent ni molt bona és més gran en noies que en nois, a tots els cursos. A més, en noies aquest percentatge augmenta amb l'edat. El percentatge de nois que no reporten una salut excel·lent ni molt bona és més elevat a CFGM que a altres cursos, i el percentatge més elevat en noies és a 2n de BAT.

Figura 15. Percentatge d'adolescents que reporten no tenir una salut excel·lent o molt bona, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge d'alumnes que reporta que la seva salut no és excel·lent ni molt bona disminueix a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic, tant per nois com per noies.

5.2. Índex de Massa Corporal

Figura 16. Distribució de l'Índex de Massa Corporal, segons sexe i curs.

Submostra: persones que han reportat el pes i l'alçada (722 nois i 768 noies).

Aproximadament una quarta part de l'alumnat presenta sobrepès o obesitat, més en el cas dels nois que de les noies i més a CFGM que a 2n de BAT. L'infrapès és inferior al 8% i és superior en els nois a 2n d'ESO, 2n de BAT i CFGM però es duplica en noies a 2n de BAT i CFGM.

Figura 17. Distribució de l'Índex de Massa Corporal, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones que han reportat el pes i l'alçada (722 nois i 768 noies).

El percentatge de sobrepès o obesitat és més gran en el nivell socioeconòmic desafavorit que en el mitjà i en l'afavorit, essent major en nois que en noies en tots els nivells. El percentatge d'infrapès és lleugerament superior en el nivell socioeconòmic afavorit en el cas de les noies, i en el nivell socioeconòmic desafavorit en el cas dels nois. És similar en nois i en noies en tots els nivells, a excepció del nivell socioeconòmic desafavorit, en què és superior en nois.

5.3. Satisfacció amb la imatge corporal

Figura 18. Distribució del grau de satisfacció amb la imatge corporal, segons sexe i curs.

Aproximadament 1 de cada 3 nois i 1 de cada 2 noies voldrien tenir un cos més prim, i el percentatge és més elevat en els cursos de 2n d'ESO i CFGM. El percentatge de nois que voldrien guanyar massa corporal és superior a les noies en tots els cursos. L'alumnat de 2n de BAT és el que presenta un percentatge més alt de satisfacció amb el seu cos.

Figura 19. Distribució del grau de satisfacció amb la imatge corporal, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge d'adolescents que voldrien tenir cos més prim és alt i força estable en tots els nivells socioeconòmics, i és més alt en les noies en tots els nivells. En els nois, a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic, disminueix lleugerament el percentatge dels que reporten voler guanyar massa corporal, en excepció del nivell socioeconòmic desafavorit. L'alumnat de nivell socioeconòmic afavorit és el que presenta un percentatge més alt de satisfacció amb el seu cos.

5.4. Descans

Figura 20. Percentatge d'adolescents que reporten tenir una qualitat del son bastant dolenta o dolenta, segons sexe i curs.

L'alumnat reporta una pitjor qualitat del son a mesura que augmenta l'edat, sent les persones de 2n de BAT i CFGM les que presenten un percentatge més elevat de qualitat del son bastant dolenta o dolenta. Les noies manifesten una pitjor qualitat del son que els nois a tots els cursos, destacant el 65,6% de noies de 2n de BAT.

Figura 21. Percentatge d'adolescents que reporten tenir una qualitat del son bastant dolenta o dolenta, segons sexe i nivell socioeconòmic.

En general, les persones adolescents de nivell socioeconòmic desafavorit o mitjà són les que presenten una pitjor qualitat del son, i el percentatge es van reduint a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic, en excepció dels nois amb un nivell socioeconòmic mitjà.

5.3. Malestar mental

Figura 22. Percentatge d'adolescents que tenen malestar mental segons l'escala WEMWBS (punt de tall ≤ 44), segons sexe i curs.

Es considera malestar mental una puntuació igual o inferior a 44 punts de l'escala Warwick Edinburgh Mental-Wellbeing Scale (WEMWBS) (20).

Les noies presenten un major percentatge de malestar mental que els nois a tots els cursos. En les noies, el malestar augmenta considerablement entre 4t d'ESO i 2n de BAT, mentre que en els nois la pujada és més progressiva des de 2n d'ESO fins a 2n de BAT o CFGM.

Figura 23. Percentatge d'adolescents que tenen malestar mental, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera malestar mental una puntuació igual o inferior a 44 punts de l'escala Warwick Edinburgh Mental-Wellbeing Scale (WEMWBS) (20).

El malestar mental presenta un clar gradient socioeconòmic, essent més elevat en el nivell socioeconòmic desafavorit que en el mitjà i l'afavorit. Les desigualtats de gènere s'observen a tots els nivells.

Figura 24. Percentatge d'adolescents que han patit algun episodi d'estrès, ansietat o depressió els últims 12 mesos, segons sexe i curs.

El percentatge d'adolescents que reporten haver patit episodis d'estrès, ansietat o depressió durant l'últim any és més elevat en noies que en nois, i les xifres augmenten a mesura que avancen els cursos acadèmics.

Figura 25. Percentatge d'adolescents que han patit algun episodi d'estrès, ansietat o depressió els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Les persones adolescents de nivell socioeconòmic mitjà i desfavorit reporten haver patit més episodis d'estrès, ansietat o depressió durant l'últim any que les de nivell afavorit, i les noies superen els nois en tots els nivells.

6. Alimentació

Figura 26. Percentatge d'adolescents que no esmorzen o berenen cada dia, segons sexe i curs.

Més de la meitat de les persones adolescents no fan cada dia el 1r esmorzar i/o el 2n esmorzar i/o el berenar. L'alumnat de CFGM és el que més es salta tots tres àpats, exceptuant les noies i els nois de 2n de BAT que són els que més es salten el berenar.

Figura 27. Percentatge d'adolescents que no esmorzen o berenen cada dia, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Els nois de nivell socioeconòmic desafavorit se salten més àpats que els de nivell mitjà i afavorit, excepte el berengar. En noies, aquesta tendència només s'observa en el 1r esmorzar. En tots els nivells socioeconòmics, el percentatge de noies que no fan el primer esmorzar cada dia és superior al dels nois. En canvi, el percentatge de nois que no fan el segon esmorzar cada dia és superior al de les noies en tots els nivells.

Figura 28. Percentatge d'adolescents que necessiten canvis en la dieta o tenen una alimentació poc saludable d'acord amb l'Índex d'Alimentació Saludable, segons sexe i curs.

L'Índex d'Alimentació Saludable per a població Espanyola (IASE) té en compte el consum de 10 grups d'aliments, donant lloc a una puntuació d'entre 0-100 punts pel que fa a la qualitat de la dieta. Es pot dividir en alimentació saludable (>80 punts), que necessita canvis (50-80 punts) o poc saludable (<50 punts).

Al voltant del 96% de les persones adolescents tenen una alimentació poc saludable o que necessita canvis, sense diferències rellevants pel que fa al sexe. El percentatge augmenta lleugerament a mesura que augmenta l'edat.

Figura 29. Percentatge d'adolescents que necessiten canvis en la dieta o tenen una alimentació poc saludable d'acord amb l'Índex d'Alimentació Saludable, segons sexe i nivell socioeconòmic.

L'Índex d'Alimentació Saludable per a població Espanyola (IASE) té en compte el consum de 10 grups d'aliments, donant lloc a una puntuació d'entre 0-100 punts pel que fa a la qualitat de la dieta. Es pot dividir en alimentació saludable (>80 punts), que necessita canvis (50-80 punts) o poc saludable (<50 punts).

El percentatge de persones que tenen una alimentació poc saludable o que necessita canvis és similar entre els diferents nivells socioeconòmic, tot i que s'observa un mínim descens a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic. S'observen xifres lleugerament superiors en els nois.

Figura 30. Percentatge d'adolescents que segueixen alguna dieta o règim especial, segons sexe i curs.

4t d'ESO i 2n de BAT són els cursos on es segueixen més dietes, i en aquests cursos els percentatges dels nois són superiors als de les noies. Destaca el percentatge dels nois de 2n de BAT, que duplica el de les noies.

Figura 31. Percentatge d'adolescents que segueixen alguna dieta o règim especial, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge d'adolescents que fa dieta és similar als diferents nivells socioeconòmics, si bé lleugerament superior en el nivell afavorit. S'observen diferències de gènere més notables en adolescents de nivell socioeconòmic mitjà, on més nois reporten seguir alguna dieta en comparació amb les noies (13,6% i 8,7%, respectivament).

Figura 32. Distribució dels motius pels quals se segueix una dieta o règim, segons sexe i curs.

Entre els nois, el motiu principal per seguir una dieta o règim especial a 2n d'ESO i CFGM és perdre pes, però a 4t d'ESO i 2n de BAT és guanyar pes o musculatura. Entre les noies, el motiu principal per seguir una dieta a tots els cursos és perdre pes, seguit de problemes de salut i viure saludablement.

Figura 33. Distribució dels motius pels quals se segueix una dieta o règim, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Entre els nois, el principal motiu per seguir una dieta en el nivell socioeconòmic desafavorit és perdre pes, mentre que en els nivells mitjà i afavorit és guanyar pes o musculatura. Entre les noies, el principal motiu en els nivells socioeconòmics desafavorit i afavorit és perdre pes, mentre que en el nivell socioeconòmic mitjà és per problemes de salut.

Figura 34. Percentatge d'adolescents que fan els àpats sempre sense companyia, segons sexe i curs.

Submostra esmorzar: persones que esmorzen almenys 1 cop per setmana (600 nois i 575 noies).

Submostra berenar: persones que berenen almenys 1 cop per setmana (659 nois i 685 noies).

L'esmorzar i el berenar són els àpats que més es fan en solitari, amb percentatges similars entre nois i noies, excepte a CFGM, on més noies esmorzen sense companyia. A mesura que incrementa l'edat, augmenta el percentatge d'adolescents que mengen sense companyia.

Figura 35. Percentatge d'adolescents que fan els àpats sempre sense companyia, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra esmorzar: persones que esmorzen abans de l'institut almenys 1 cop per setmana (600 nois i 575 noies).

Submostra berenar: persones que berenen almenys 1 cop per setmana (659 nois i 685 noies).

Si bé el percentatge d'adolescents que fan els àpats en solitari és similar entre els diferents nivells socioeconòmics, s'observa un lleuger gradient en el qual les persones amb nivell socioeconòmic desfavorit ho fan més que les de nivell mitjà o afavorit, a excepció de l'esmorzar en el cas de les noies, el dinar en el cas dels nois, el berenar en el cas dels nois i el sopar en el cas dels nois.

Figura 36. Percentatge d'adolescents que fan els àpats sempre amb pantalles, segons sexe i curs.

Submostra esmorzar: persones que esmorzen abans de l'institut o a mig matí almenys 1 cop per setmana (703 nois i 761 noies).

Submostra berenar: persones que berenen almenys 1 cop per setmana (659 nois i 685 noies).

En general, més del 30% de les persones adolescents fan el dinar, el berenar o el sopar sempre amb pantalles. Aquests percentatges són similars entre nois i noies, si bé lleugerament superiors en nois pel que fa a l'ús de pantalles durant l'esmorzar i el berenar. Excepcionalment, les noies de CFGM que esmorzen en solitari doblen els nois.

Figura 37. Percentatge d'adolescents que fan els àpats sempre amb pantalles, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra esmorzar: persones que esmorzen abans de l'institut o a mig matí almenys 1 cop per setmana (703 nois i 761 noies).

Submostra berenar: persones que berenen almenys 1 cop per setmana (659 nois i 685 noies).

L'ús de pantalles durant els àpats és similar entre els diferents nivells socioeconòmics, si bé lleugerament superior en les persones dels nivells mitjà i desfavorit en el cas del dinar i el sopar.

Figura 38. Percentatge d'adolescents que presenten un risc alt de realitzar conductes alimentàries de risc, segons el Qüestionari breu de Conductes Alimentàries de Risc (CBCAR) (punt de tall ≥ 10), segons sexe i curs.

Es considera que una persona presenta un risc alt de conductes alimentàries de risc quan obté una puntuació igual o superior a 10 punts al Qüestionari breu de Conductes Alimentàries de Risc (CBCAR) (4).

El percentatge de noies que presenten un risc alt de realitzar conductes alimentàries de risc és més del doble que el dels nois en tots els cursos acadèmics. A 4t d'ESO, 2n de BAT i CFGM, entre un 21,3% i un 23,3% de noies realitzen conductes alimentàries de risc.

Figura 39. Percentatge d'adolescents que presenten un risc alt de realitzar conductes alimentàries de risc, segons el Qüestionari breu de Conductes Alimentàries de Risc (CBCAR) (punt de tall ≥ 10), segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera que una persona presenta un risc alt de realitzar conductes alimentàries de risc quan obté una puntuació igual o superior a 10 punts al Qüestionari breu de Conductes Alimentàries de Risc (CBCAR) (4).

El risc alt de realitzar conductes alimentàries de risc és més freqüent en l'alumnat de nivell socioeconòmic desfavorit, seguit del nivell afavorit, i finalment el mitjà.

7. Activitat física

7.1. Activitat física

Figura 40. Percentatge d'adolescents que no compleixen les recomanacions de pràctica d'activitat física de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), segons sexe i curs.

S'observen clares desigualtats de gènere. Un 50,2% de les noies de 2n d'ESO no fa 1h d'activitat física al dia, percentatge que augmenta amb l'edat fins a un 72,2% a 2n de BAT i un 68,9% a CFGM. En el cas dels nois, un 27,6% no compleix aquest criteri a 2n d'ESO, percentatge que es manté més estable amb l'edat però augmenta a 2n de BAT fins a un 37,3% i a CFGM fins a un 47,6%.

Figura 41. Percentatge d'adolescents que no compleixen les recomanacions de pràctica d'activitat física de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), segons sexe i nivell socioeconòmic.

Els nois i noies de nivell socioeconòmic desafavorit i mitjà incompleixen més el criteri recomanat d'1h d'activitat física diària en comparació amb les persones de nivell afavorit.

8. Addiccions comportamentals

8.1. Ús de pantalles i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

Figura 42. Percentatge d'adolescents que no tenen límits d'ús de mòbil diàriament, segons sexe i curs.

Submostra: persones que fan servir mòbil (715 nois i 770 noies).

A mesura que avancen els cursos acadèmics, augmenta el percentatge d'adolescents que no tenen cap límit sobre quant de temps poden utilitzar el seu mòbil diàriament.

Figura 43. Percentatge d'adolescents que no tenen límits d'ús de mòbil diàriament, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones que fan servir mòbil (715 nois i 770 noies).

El percentatge d'adolescents que no tenen límits sobre quant de temps poden utilitzar el seu mòbil és superior en el nivell socioeconòmic mitjà, seguit del desafavorit.

Figura 44. Percentatge d'adolescents que fan un ús problemàtic d'internet segons l'escala CIUS (punt de tall ≥ 28), segons sexe i curs.

Es considera ús problemàtic d'internet una puntuació igual o superior a 28 punts de l'escala Compulsive Internet Use Scale (CIUS) (5).

A tots els cursos, les noies presenten un major ús problemàtic d'internet que els nois. L'ús problemàtic en els nois es manté força estable a mesura que augmenta l'edat, mentre que en les noies s'observa un gradient positiu. Les noies que cursen 2n de BAT i CFGM són les que presenten un ús problemàtic més alt.

Figura 45 Percentatge d'adolescents que fan un ús problemàtic d'internet segons l'escala CIUS (punt de tall ≥ 28), segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera ús problemàtic d'internet una puntuació igual o superior a 28 punts de l'escala Compulsive Internet Use Scale (CIUS) (5).

S'observa un gradient, en el qual els nois i noies de nivell socioeconòmic desafavorit presenten un ús problemàtic d'internet més elevat, que va decreixent a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic.

Figura 46. Percentatge d'adolescents que han apostat diners alguna vegada en els últims 12 mesos, segons sexe i curs.

En tots els cursos, el percentatge de nois que reporten haver apostat diners és més elevat que el de les noies. En els nois s'observa un gradient, en el qual a mesura que augmenta l'edat, també augmenten les apostes, tant en línia com presencialment. Els nois de CFGM són els que més van apostar en línia en els últims 12 mesos (23,8%), i els de 2n de BAT els que ho van fer de forma presencial (23,9%).

Figura 47. Percentatge d'adolescents que han apostat diners alguna vegada en els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge d'alumnat que ha apostat diners en els últims 12 mesos és similar entre els diferents nivells socioeconòmics, superior en nois que en noies, i de manera presencial que en línia.

Figura 48. Percentatge d'adolescents que realitzen un joc problemàtic segons el qüestionari Lie-Bet, segons sexe i curs.

Es considera joc problemàtic haver tingut la necessitat d'apostar més i més diners i/o haver mentit a persones importants respecte a quant apostar, segons el qüestionari Lie-Bet (6).

El percentatge de joc problemàtic és més gran en els nois que en les noies, i augmenta amb el curs acadèmic. Destaca un 9,0% i un 10,5% en els nois a 2n de BAT i CFGM, respectivament.

Figura 49. Percentatge d'adolescents que realitzen un joc problemàtic segons el qüestionari Lie-Bet, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera joc problemàtic haver tingut la necessitat d'apostar més i més diners i/o haver mentit a persones importants respecte a quant apostar, segons el qüestionari Lie-Bet (6).

S'observa un gradient en què el percentatge de joc problemàtic és major en els nois de nivell socioeconòmic desafavorit, i decreix a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic.

9. Consum de substàncies addictives

9.1. Tabac

Figura 50. Percentatge d'adolescents que han fumat tabac alguna vegada a la vida, segons sexe i curs.

El percentatge d'adolescents que han fumat tabac alguna vegada a la vida augmenta amb l'edat i és més elevat en noies que en nois. A 2n de BAT i CFGM, 1 de cada 3 nois i 1 de cada 2 noies ha fumat tabac alguna vegada a la vida.

Figura 51. Percentatge d'adolescents que han fumat tabac alguna vegada a la vida, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Els percentatge de nois de nivell socioeconòmic mitjà que ha fumat alguna vegada a la vida és superior als altres nivells. En el cas de les noies, el percentatge és superior en el nivell desfavorit, i decreix a mesura que augmenta el nivell socioeconòmic.

Figura 52. Percentatge d'adolescents que consumeixen tabac diàriament, segons sexe i curs.

A tots els cursos, hi ha més noies que fumen tabac diàriament que nois. Destaca un 19,7% de les noies i un 16,2% dels nois que fumen diàriament a CFGM. A 4t d'ESO ja s'observa que un 12,2% de les noies i un 6,0% dels nois fan aquest consum diari.

Figura 53. Percentatge d'adolescents que consumeixen tabac diàriament, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El consum diari de tabac és similar entre els nivells socioeconòmics, si bé lleugerament superior entre les persones de nivell socioeconòmic mitjà, i inferior entre les de nivell socioeconòmic afavorit, sobretot en el cas dels nois.

Figura 54. Percentatge d'adolescents que han utilitzat alguna vegada una xixa, segons sexe i curs.

El percentatge d'adolescents que ha utilitzat alguna vegada una xixa augmenta amb l'edat en tots dos sexes. A 4t d'ESO, aproximadament el 30% de l'alumnat n'ha utilitzat, xifra que augmenta al 65% a 2n de BAT i el 56% a CFGM.

Figura 55. Percentatge d'adolescents que han utilitzat alguna vegada una xixa, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge d'ús de xixa és similar entre els diferents nivells socioeconòmics, si bé s'aprecia un percentatge lleugerament major en els nois de nivell mitjà, i un percentatge lleugerament inferior en els nois i noies de nivell afavorit.

Figura 56. Percentatge d'adolescents que estan exposats al fum de tabac dins de casa, segons sexe i curs.

L'alumnat de CFGM és el que està més exposat al fum de tabac dins de casa (21,0% dels nois i 19,7% de les noies), seguit de l'alumnat de 2n de BAT i 4t d'ESO.

Figura 57. Percentatge d'adolescents que estan exposats al fum de tabac dins de casa, segons sexe i nivell socioeconòmic.

S'observa un gradient socioeconòmic pel que fa a l'exposició al fum de tabac dins de casa, sent les persones de nivell desafavorit les més exposades (16,1% dels nois i 18,8% de les noies).

Figura 58. Percentatge d'adolescents que han utilitzat alguna vegada un cigarret electrònic o *vapejador*, segons sexe i curs.

El percentatge d'adolescents que han utilitzat alguna vegada cigarretes electròniques o *vapejadors* augmenta amb l'edat. No s'observen diferències rellevants entre sexes.

Figura 59. Percentatge d'adolescents que han utilitzat alguna vegada un cigarret electrònic o *vapejador*, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge d'adolescents que han utilitzat alguna vegada el *vapejador* és similar en els diferents nivells socioeconòmics, si bé lleugerament superior en els nois de nivell socioeconòmic mitjà.

Figura 60. Percentatge d'adolescents que fan un consum diari de cigarretes electròniques o *vapejadors*, segons sexe i curs.

El consum diari de cigarretes electròniques o *vapejadors* és pràcticament inexistent, sent el percentatge més alt un 3,8% dels nois de CFGM.

Figura 61. Percentatge d'adolescents que fan un consum diari de cigarretes electròniques o *vapejadors*, segons sexe i nivell socioeconòmic.

L'ús diari de *vapejadors* és molt poc freqüent a tots els nivells socioeconòmics, sent el percentatge més alt un 2,1% dels nois de nivell socioeconòmic desfavorit.

9.2. Cànnabis

Figura 62. Percentatge d'adolescents que han consumit cànnabis en els últims 30 dies, segons sexe i curs.

El percentatge de persones que han consumit cànnabis en els últims 30 dies augmenta amb el curs acadèmic. En general, el consum és superior en els nois. Destaca un 9,0% i un 8,6% dels nois de 2n de BAT i CFGM, respectivament.

Figura 63. Percentatge d'adolescents que han consumit cànnabis en els últims 30 dies, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge d'adolescents que ha consumit cànnabis en els últims 30 dies és similar entre nivells socioeconòmics, si bé lleugerament superior en els nois de nivell socioeconòmic desafavorit i mitjà.

Figura 64. Percentatge d'adolescents que realitzen un consum de risc de cànnabis segons el CAST-F (punt de tall ≥ 7), segons sexe i curs.

Es considera consum de risc de cànnabis haver obtingut una puntuació igual o superior a 7 en el test Cannabis Abuse Screening Test (CAST-F) (7).

A 4t d'ESO, un 2,4% dels nois i 1,6% de les noies fan un consum de risc de cànnabis. Aquesta xifra augmenta lleugerament en nois de 2n de BAT (4,5%), però de manera molt marcada en noies de CFGM (8,2%).

Figura 65. Percentatge d'adolescents que realitzen un consum de risc de cànnabis segons el CAST-F (punt de tall ≥ 7), segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera consum de risc de cànnabis haver obtingut una puntuació igual o superior a 7 en el test Cannabis Abuse Screening Test (CAST-F) (7).

El consum de risc de cànnabis és lleugerament superior entre les persones de nivell socioeconòmic desfavorit (2,5% dels nois i 2,3% de les noies) i en nois de nivell mitjà (2,6%) que en les de nivell afavorit (0,7% dels nois i 1,5% de les noies).

Figura 66. Percentatge d'adolescents que fan un policonsum de tabac diari i consum de risc de cànnabis, segons sexe i curs.

Es considera consum de risc de cànnabis haver obtingut una puntuació igual o superior a 7 en el test Cannabis Abuse Screening Test (CAST-F) (7).

El policonsum de tabac diari i consum de risc de cànnabis augmenta amb l'edat. Destaca un 4,5% dels nois de 2n de BAT i un 6,6% de les noies de CFGM que fan aquest policonsum.

Figura 67. Percentatge d'adolescents que fan un policonsum de tabac diari i consum de risc de cànnabis, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera consum de risc de cànnabis haver obtingut una puntuació igual o superior a 7 en el test Cannabis Abuse Screening Test (CAST-F) (7).

L'alumnat de nivell socioeconòmic desafavorit i els nois de nivell mitjà són els grups que més policonsum de tabac diari i consum de risc de cànnabis realitzen.

9.3. Alcohol

Figura 68. Percentatge d'adolescents que han consumit alcohol alguna vegada a la vida, segons sexe i curs.

Al voltant d'un 26% de l'alumnat de 2n d'ESO ha consumit alcohol alguna vegada a la vida. Aquest percentatge augmenta amb el curs, essent els nois i noies de 2n de BAT els que n'han consumit més (85,1% els nois i 88,9% les noies). El percentatge és lleugerament superior en noies que en nois en tots els cursos (excepte a CFGM).

Figura 69. Percentatge d'adolescents que han consumit alcohol alguna vegada a la vida, segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge de noies que han consumit alcohol alguna vegada a la vida és similar entre els diferents nivells socioeconòmics. En el cas dels nois, és superior en el nivell mitjà i inferior en el nivell més afavorit.

Figura 70. Percentatge d'adolescents que han consumit alcohol i que s'han emborratxat en els últims 30 dies, segons sexe i curs.

A tots els cursos excepte a CFGM el percentatge de consum i borratxeres en els últims 30 dies és superior en les noies. L'alumnat de 2n de BAT és el que més ha consumit alcohol els últims 30 dies (53,7% els nois i 58,9% les noies), i les noies de 2n de BAT i els nois de CFGM són els que més s'han emborratxat (40,0% i 33,3%).

Figura 71. Percentatge d'adolescents que han consumit alcohol i que s'han emborratxat en els últims 30 dies, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Els nois de nivell socioeconòmic mitjà són els que reporten un major consum d'alcohol en els últims 30 dies (32,3%) i d'haver-se emborratxat (17,0%). En el cas de les noies, el percentatge de consum i borratxeres és més alt en el nivell més afavorit (24,0% i 17,5%, respectivament).

Figura 72. Percentatge d'adolescents que fan un consum de risc d'alcohol segons el test AUDIT-C (punt de tall ≥ 3), segons sexe i curs.

Es considera consum de risc d'alcohol una puntuació igual o superior a 3 del test Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) (8).

A 4t d'ESO, aproximadament un 18% de l'alumnat ja presenta un consum de risc d'alcohol. Aquesta xifra augmenta amb l'edat, sobretot a 2n de BAT, on aproximadament el 44% de les persones adolescents presenten un consum de risc. S'observen diferències de gènere en l'alumnat de CFGM, on els nois superen a les noies per 16 punts percentuals.

Figura 73. Percentatge d'adolescents que fan un consum de risc d'alcohol segons el test AUDIT-C (punt de tall ≥ 3), segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera consum de risc d'alcohol una puntuació igual o superior a 3 del test Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) (8).

El consum de risc d'alcohol és similar entre nivells socioeconòmics, si bé lleugerament superior en els nois de nivell socioeconòmic mitjà i les noies de nivell més afavorit.

Figura 74. Percentatge d'adolescents que alguna vegada en els últims 30 dies han deixat de menjar per compensar les calories de la ingesta d'alcohol (*drunkorèxia*), segons sexe i curs.

La drunkorèxia és lleugerament més prevalent en les noies que en els nois. El percentatge és més elevat entre l'alumnat de 2n de BAT: un 4,5% dels nois i un 5,6% de les noies han realitzat drunkorèxia en els últims 30 dies.

Figura 75. Percentatge d'adolescents que alguna vegada en els últims 30 dies han deixat de menjar per compensar les calories de la ingesta d'alcohol (*drunkorèxia*), segons sexe i nivell socioeconòmic.

No s'observen diferències rellevants entre nivells socioeconòmics, si bé el percentatge de drunkorèxia és lleugerament més elevat entre les noies de nivell socioeconòmic mitjà (3,6%) i els nois de nivell socioeconòmic desafavorit (2,1%).

9.4. Conducció i substàncies

Figura 76. Percentatge d'adolescents que han conduït sota els efectes de l'alcohol o alguna altra substància addictiva en els últims 12 mesos, segons sexe i curs.

Conduir sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies addictives és més freqüent entre els nois, i especialment a CFGM (11,4%).

Figura 77. Percentatge d'adolescents que han conduït sota els efectes de l'alcohol o alguna altra substància addictiva en els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic.

La conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies és superior entre nois de nivell socioeconòmic mitjà (6,4%). Per a tots els nivells, s'observa que els nois són més propensos a aquesta conducta que les noies.

Figura 78. Percentatge d'adolescents que han pujat a un vehicle de motor on qui conduïa estava sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies addictives, segons sexe i curs.

En general, pujar a un vehicle on qui conduïa estava sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies és més freqüent entre els nois, i en CFGM (16,2% dels nois i 11,5% de les noies).

Figura 79. Percentatge d'adolescents que han pujat a un vehicle de motor on qui conduïa estava sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies addictives, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Pujar a un vehicle on qui conduïa estava sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies és més freqüent entre els nois de nivell socioeconòmic mitjà (6,0%) i les noies de nivell socioeconòmic desafavorit (7,3%).

10. Relacions amb altres persones

10.1. Bullying

Figura 80. Percentatge d'adolescents que han patit *bullying* durant els últims 12 mesos, segons sexe i curs.

Es considera haver patit bullying haver viscut totes les següents situacions almenys 1 vegada, o alguna combinació de les següents situacions almenys 4 vegades, en l'últim any: 1) S'han rigut de tu o t'han insultat, 2) T'han colpejat, atacat o amenaçat, i 3) T'han marginat o rebutjat del grup.

A 2n i 4t d'ESO, al voltant d'un 17% i un 19% d'alumnes han patit bullying en l'últim any. El bullying va disminuint a mesura que augmenta l'edat. En general, els nois són els que més en pateixen.

Figura 81. Percentatge d'adolescents que han patit *bullying* durant els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera haver patit bullying haver viscut totes les següents situacions almenys 1 vegada, o alguna combinació de les següents situacions almenys 4 vegades, en l'últim any: 1) S'han rigut de tu o t'han insultat, 2) T'han colpejat, atacat o amenaçat, i 3) T'han marginat o rebutjat del grup.

El percentatge d'alumnes que pateixen bullying és similar entre nivells socioeconòmics, si bé és lleugerament superior en el cas dels nois de nivell socioeconòmic desafavorit (19,5%) i en les noies de nivell socioeconòmic mitjà (19,4%).

Figura 82. Percentatge d'adolescents que han fet *bullying* als seus companys/es durant els últims 12 mesos, segons sexe i curs.

Es considera haver fet bullying haver realitzat totes les següents situacions almenys 1 vegada, o alguna combinació de les següents situacions almenys 4 vegades, en l'últim any: 1) T'has rigut d'algu o l'has insultat, 2) Has colpejat, atacat o amenaçat algú, i 3) Has marginat algú o l'has rebutjat del grup.

Les persones de 4t d'ESO són les que més bullying reporten haver fet en els últims 12 mesos (14,8% dels nois i 9,4% de les noies). Aquest percentatge disminueix lleugerament amb el curs, i en especial en les noies. A tots els cursos han fet bullying més nois que noies.

Figura 83. Percentatge d'adolescents que han fet *bullying* als seus companys/es durant els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Es considera haver fet bullying haver realitzat totes les següents situacions almenys 1 vegada, o alguna combinació de les següents situacions almenys 4 vegades, en l'últim any: 1) T'has rigut d'algú o l'has insultat, 2) Has colpejat, atacat o amenaçat algú, i 3) Has marginat algú o l'has rebutjat del grup.

En general, els nois reporten haver fet més bullying que les noies. En el cas dels nois, els que més bullying han fet són els de nivell socioeconòmic afavorit (15,2%), mentre que en el cas de les noies són les de nivell mitjà (9,5%).

Figura 84. Percentatge d'adolescents reporten mai tenir una xarxa d'amistats amb qui compartir tant els moments feliços com els seus problemes i preocupacions, segons sexe i curs.

En general, més nois reporten no tenir mai una xarxa d'amistats amb qui compartir els bons i els mals moments que les noies. No obstant, el percentatge d'aquests nois va disminuint a mesura que augmenta l'edat, sent 4t d'ESO el curs on més nois reporten no tenir una xarxa d'amistats (10,7%). En les noies no s'observen diferències rellevants pel que fa a l'edat.

Figura 85. Percentatge d'adolescents que reporten mai tenir una xarxa d'amistats amb qui compartir tant els moments feliços com els seus problemes i preocupacions, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Els nois de nivell socioeconòmic desafavorit i afavorit (13,1% i 10,4%) són els que més reporten no tenir mai una xarxa d'amistats amb qui compartir els bons i els mals moments. En el cas de les noies, això es compleix només en les de nivell desafavorit (6,5%).

10.2. Família

Figura 86. Percentatge d'adolescents que tenen relacions regulars, bastant dolentes o molt dolentes amb la família, segons sexe i curs.

A tots els cursos, les noies reporten tenir una pitjor relació amb la família que els nois. En el cas dels nois, s'observa una tendència a l'augment del percentatge de males relacions amb la família a mesura que augmenta l'edat. En canvi, en les noies s'observa una lleugera tendència a la inversa.

Figura 87. Percentatge d'adolescents que tenen relacions regulars, bastant dolentes o molt dolentes, segons sexe i nivell socioeconòmic.

S'observa un gradient socioeconòmic pel que fa a les males relacions familiars. Així, reporten pitjors relacions familiars els nois i les noies de nivell desfavorit que els de nivell mitjà i afavorit.

11. Sexualitat

11.1. Pràctiques sexuals

Figura 88. Percentatge d'adolescents que han mantingut relacions sexuals amb una altra persona (sexe oral, masturbació mútua, penetració, etc.), segons sexe i curs.

El percentatge de persones que reporta haver tingut relacions sexuals amb una altra persona augmenta progressivament en augmentar el curs.

Figura 89. Percentatge d'adolescents que han mantingut relacions sexuals amb una altra persona (sexe oral, masturbació mútua, penetració, etc.), segons sexe i nivell socioeconòmic.

El percentatge de persones que han mantingut relacions sexuals amb una altra persona és similar entre els diferents nivells socioeconòmics.

11.2. Prevenció d'Infeccions de Transmissió Sexual

Figura 90. Percentatge d'adolescents que no sempre utilitza preservatiu o bandes de làtex en diferents pràctiques sexuals, segons sexe i curs.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

La pràctica sexual amb menor ús consistent del preservatiu és el sexe oral, tant en nois com en noies, seguit del fregament entre genitals. Cal destacar l'ús no consistent del preservatiu en la penetració vaginal, que augmenta amb el curs, i és més freqüent en noies. Així, un 56,8% de les noies de CFGM no fan servir sempre el preservatiu quan practiquen penetració vaginal.

Figura 91. Percentatge d'adolescents que no sempre utilitza preservatiu en diferents pràctiques sexuals, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

Per a tots els nivells socioeconòmics, la pràctica sexual amb menor ús consistent del preservatiu és el sexe oral (superior en el nivell mitjà i afavorit), seguit del fregament entre genitals. L'ús no consistent de preservatiu en la penetració vaginal és similar entre nivells socioeconòmics, tot i que destaquen els nois de nivell afavorit amb un 41,2%.

Figura 92. Percentatge d'adolescents que han estat diagnosticats amb alguna infecció de transmissió sexual, segons sexe i curs.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut qualsevol tipus de relació sexual en els últims 12 mesos (196 nois i 207 noies).

El percentatge de nois que han estat diagnosticats amb alguna infecció de transmissió sexual és de l'1,0% a 4t d'ESO, 2,5% a 2n de BAT, i 1,7% a CFGM. En el cas de les noies, no hi ha casos observats a 4t d'ESO ni 2n de BAT. Això no obstant, el percentatge de noies que han estat diagnosticades a CFGM és molt més elevat: 15,4%.

Figura 93. Percentatge d'adolescents que han estat diagnosticats amb alguna infecció de transmissió sexual, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut qualsevol tipus de relació sexual en els últims 12 mesos (196 nois i 207 noies).

S'observa que la majoria de noies diagnosticades es concentren en el grup de nivell socioeconòmic desafavorit (6,9%). En el cas dels nois, són els de nivell socioeconòmic mitjà els que presenten més diagnòstics, tot i que les diferències no són rellevants-

11.3. Prevenció d'embarassos

Figura 94. Percentatge d'adolescents que han utilitzat algun mètode evitar l'embaràs en els últims 12 mesos, segons sexe i curs.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

Entre les persones que mantenen relacions sexuals amb penetració vaginal, el mètode per evitar l'embaràs més utilitzat és el preservatiu (si bé no necessàriament l'utilitzen de manera consistent). Destaca un ús lleugerament superior en nois que en noies, i que aquest ús disminueix amb l'edat en el cas de les noies. En canvi, a mesura que augmenta el curs, augmenta l'ús de la marxa enrere o dels anticonceptius orals (píndola). També es mantenen relacions sexuals durant els dies del voltant de la menstruació per evitar l'embaràs.

Figura 95. Percentatge d'adolescents que han utilitzat algun mètode per evitar l'embaràs en els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

L'ús de preservatiu és el sistema més utilitzat per prevenir l'embaràs en tots els nivells socioeconòmics, amb un percentatge lleugerament superior en el nivell mitjà (91,9% en nois i 87,2% en noies). Pel que fa a la marxa enrere i dels anticonceptius orals (píndola), són lleugerament més utilitzades entre els nois i noies de nivell mitjà i afavorit.

Figura 96. Percentatge d'adolescents que reporten haver fet ús de la píndola de l'endemà (pròpia persona o parella) alguna vegada a la vida, segons sexe i curs.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

En general, més nois que noies reporten que la seva parella sexual ha pres la píndola de l'endemà alguna vegada a la vida, a excepció de 2n de BAT, on destaca un 32,4% de les noies reporten haver-la pres.

Figura 97. Percentatge d'adolescents que reporten haver fet ús de la píndola de l'endemà (pròpia persona o parella) alguna vegada a la vida, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

Els nois de nivell socioeconòmic afavorit que han mantingut relacions sexuals amb penetració vaginal reporten que les seves parelles sexuals han fet un ús de la píndola de l'endemà lleugerament superior als del nivell desafavorit i mitjà. En el cas de les noies, no s'observen diferències rellevants entre nivells socioeconòmics.

Figura 98. Percentatge d'adolescents que reporten haver quedat embarassada o deixar embarassada la seva parella, segons sexe i curs.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM (509 nois i 536 noies).

Un 3,3% de les noies i un 1,9% dels nois de CFGM han quedat o han deixat embarassades les seves parelles. Aquestes xifres són més baixes a 2n de BAT i a 4t d'ESO.

Figura 99. Percentatge d'adolescents que reporten haver quedat embarassada o deixar embarassada la seva parella, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM (509 nois i 536 noies).

Si bé el percentatge d'embarassos és baix a tots els nivells socioeconòmics, destaca que un 2,4% dels nois de nivell socioeconòmic afavorit han deixat embarassada a la seva parella, i que un 1,6% de les noies de nivell desafavorit han quedat embarassades.

11.4. Relacions sexuals i consum de substàncies

Figura 100. Percentatge d'adolescents que han consumit alcohol abans o durant una relació sexual durant els últims 12 mesos, segons sexe i curs.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

Aproximadament la meitat de les noies de 2n de BAT i CFGM que han tingut relacions sexuals de qualsevol tipus reporten haver consumit alcohol abans o durant aquestes (48,9% i 52,6%). Aquestes xifres són lleugerament inferiors en el cas dels nois de 2n de BAT (43,2%), i superiors en els nois de CFGM (58,0%).

Figura 101. Percentatge d'adolescents que han consumit alcohol abans o durant una relació sexual durant els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

No s'observen diferències rellevants entre nivells socioeconòmics, però destaca que les noies de nivell socioeconòmic desafavorit són les que més reporten haver consumit alcohol abans o durant les relacions sexuals (43,8%).

Figura 102. Percentatge d'adolescents que han consumit altres drogues (diferents a l'alcohol) abans o durant una relació sexual durant els últims 12 mesos, segons sexe i curs.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

El consum d'altres drogues (diferents a l'alcohol) abans o durant qualsevol tipus de relació sexual és més freqüent entre els nois i noies de 2n de CFGM (10,0 i 15,8, respectivament).

Figura 103. Percentatge d'adolescents que han consumit altres drogues (diferents a l'alcohol) abans o durant una relació sexual durant els últims 12 mesos, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones de 4t ESO, 2n BAT i 2n CFGM que han mantingut relacions amb penetració vaginal en els últims 12 mesos (120 nois i 141 noies).

S'observa un gradient pel que fa al consum d'altres drogues (diferents a l'alcohol) abans o durant qualsevol tipus de relació sexual. Així, aquest consum és més elevat entre els nois i noies de nivell desafavorit (13,5% i 14,1%), i va disminuint a l'augmentar el nivell socioeconòmic. No obstant, les noies de nivell afavorit mostren un lleuger augment respecte les de nivell mitjà.

11.5. Ginecologia

Figura 104. Percentatge de noies adolescents que mai s'ha fet cap revisió ginecològica, segons curs.

Les noies de 2n d'ESO són les que menys revisions ginecològiques s'han fet; un 81,4% no se n'ha fet mai cap. A mesura que augmenta l'edat, el percentatge de noies que no s'ha fet cap revisió ginecològica disminueix. Tanmateix, cal destacar que a tots els cursos, la majoria de noies no s'ha fet mai cap revisió.

Figura 105. Percentatge de noies adolescents que mai s'ha fet cap revisió ginecològica, segons nivell socioeconòmic.

El percentatge de noies que no s'ha fet mai cap revisió ginecològica és similar per a tots els nivells socioeconòmics, si bé lleugerament superior en les noies de nivell mitjà, i lleugerament inferior en les de nivell afavorit.

Figura 106. Percentatge de noies adolescents que se senten limitades durant la regla, o la regla les ha impedit fer alguna activitat en el seu dia a dia, segons curs.

Submostra: noies que tenen la menstruació (N=730).

Aproximadament una dues terceres parts de les noies se senten limitades durant la regla. Aquesta xifra és similar en els cursos acadèmics, si bé lleugerament superior en les noies de 2n de BAT (75,3%).

Figura 107. Percentatge de noies adolescents que se senten limitades durant la regla, o la regla les ha impedit fer alguna activitat en el seu dia a dia, segons nivell socioeconòmic.

Submostra: noies que tenen la menstruació (N=730).

El percentatge de noies adolescents que se senten limitades durant la regla és més elevat en les noies de nivell socioeconòmic desfavorit i mitjà (68,3% i 70,1%), que en les de nivell afavorit (61,3%).

11.6. Violències sexuals

Figura 108. Percentatge d'adolescents que reporten haver patit algun tipus de violència sexual a la vida, segons sexe i curs.

La violència sexual s'ha recollit de la següent manera. Sense contacte: haver patit bromes masculistes amb contingut sexual, mirades sexualitzades i continuades no desitjades, exhibicionisme, etc. Amb contacte físic: invasió contínua de l'espai, tocaments no desitjats, acorralaments amb finalitats sexuals, etc. Violació: d'objectes o alguna part del seu cos al teu cos, ja sigui per via oral, anal o vaginal, i amb o sense força.

A partir de 2n de BAT, més de la meitat de les noies reporten haver patit violència sexual sense contacte. A 2n de CFGM, un 19,7% reporta haver-ne patit amb contacte. Reporten haver patit una violació l'1,6% de les noies de 4t d'ESO, l'1,1% de les de 2n de BAT i l'1,6% de les de CFGM. Cal considerar també una possible infra-reportació de casos. En els nois, els percentatges són més baixos, però no menystenibles.

Figura 109. Percentatge d'adolescents que reporten haver patit algun tipus de violència sexual a la vida, segons curs i nivell socioeconòmic.

La violència sexual s'ha recollit de la següent manera. Sense contacte: haver patit bromes masculistes amb contingut sexual, mirades sexualitzades i continuades no desitjades, exhibicionisme, etc. Amb contacte físic: invasió contínua de l'espai, tocaments no desitjats, acorralaments amb finalitats sexuals, etc. Violació: d'objectes o alguna part del seu cos al teu cos, ja sigui per via oral, anal o vaginal, i amb o sense força.

A tots els nivells socioeconòmics, els nois i les noies reporten els diferents tipus de violència sexual de manera similar.

11.7. Pornografia

Figura 110. Percentatge d'adolescents que han vist pornografia alguna vegada a la seva vida, segons sexe i curs.

A 2n d'ESO, el 44,0% dels nois ha vist pornografia algun cop a la seva vida, percentatge que augmenta fins al 80,6% i el 81,9% en els nois de 2n de BAT i CFGM, respectivament. Aquestes xifres són molt inferiors en el cas de les noies, en tots els cursos acadèmics.

Figura 111. Percentatge d'adolescents que han vist pornografia alguna vegada a la seva vida, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Els nois de nivell socioeconòmic mitjà (71,1%) són els que més han vist pornografia algun cop a la seva vida. En el cas de les noies, aquelles amb un nivell socioeconòmic afavorit són les que menys n'han vist algun cop a la vida (25,8%).

Figura 112. Distribució de la freqüència de consum de pornografia entre les persones adolescents, segons sexe i curs.

Submostra: persones que reporten haver vist pornografia alguna vegada a la vida (463 nois i 238 noies).

El percentatge de nois que reporten veure pornografia més d'un cop per setmana augmenta a mesura que avancen els cursos acadèmics, fins arribar a un terç dels nois de 2n de BAT i CFGM que consumeixen pornografia amb una freqüència de més d'un cop per setmana. En el cas de es noies, aquest consum és molt més baix. Això no obstant, un terç de les noies de 2n de BAT i CFGM reporten veure pornografia entre 1 i 4 cops al mes.

Figura 113. Distribució de la freqüència de consum de pornografia entre les persones adolescents, segons sexe i nivell socioeconòmic.

Submostra: persones que reporten haver vist pornografia alguna vegada a la vida (463 nois i 238 noies).

S'observa un gradient socioeconòmic en el cas dels nois, en què més nois de nivell desafavorit i mitjà reporten veure pornografia amb una freqüència superior a la setmanal, respecte els de nivell afavorit. En el cas de les noies, tot i que més subtilment, també s'observa que aquelles d'un nivell afavorit consumeixen pornografia amb menys freqüència.

12. Conclusions

L'anàlisi dels resultats de la cohort REUScohort 2023-24 permet identificar diverses tendències i aspectes rellevants en la salut i els comportaments dels joves escolaritzats a Reus. En primer lloc, els resultats evidencien que és clau estudiar la salut dels joves de forma interseccional, sota una mirada de gènere i situació social de les persones adolescents. A més, a mesura que augmenta l'edat, s'observa que els comportaments relacionats amb la salut esdevenen menys saludables, fet que remarca la importància en fer prevenció i promoció de la salut abans que aquests comportaments s'estabilitzin en l'adultesa.

Les xifres indiquen una prevalença elevada d'estudiants amb males-tar mental, mala salut autopercebuda, insatisfacció amb la imatge corporal, i activitat física per sota del recomanat, indicadors on les noies n'estan més afectades que els nois. Pel que fa a l'alimentació, al voltant del 96% de les persones adolescents tenen una alimentació poc saludable o que necessita canvis, i un 19,6% de les noies realitza conductes alimentàries de risc, respecte un 9,4% dels nois. En canvi, s'observa que els nois tenen una major predisposició a adoptar conductes de risc relacionades amb patrons de conducta socialment associats amb la masculinitat, com ara les conductes d'apostes, la conducció sota els efectes de substàncies i el consum de cànnabis. No obstant, les diferències en el consum de substàncies es redueixen

quan parlem de drogues altament normalitzades en la societat, com són l'alcohol i el tabac, en què les noies en fan un consum lleugerament superior.

Pel que fa al context social de les persones adolescents escolaritzades, un percentatge elevat d'aquestes reporten haver patit *bullying*, especialment els nois. Són els nois, també, els que més reporten no tenir una xarxa d'amistats amb qui compartir els bons i els mals moments. Aquesta situació ressalta la importància de promoure relacions saludables en l'entorn escolar i comunitari.

Finalment, s'ha detectat un elevat ús no consistent del preservatiu en les diferents pràctiques sexuals, també les persones adolescents que consumeixen alcohol abans o durant les relacions sexuals, i de l'elevat consum de pornografia estès entre els nois.

En definitiva, els resultats d'aquest informe esperen poder servir d'eina diagnòstica de l'estat de salut i dels comportaments relacionats amb la salut de les persones adolescents de Reus, així com ser d'utilitat per a tots els agents de la zona implicats en la salut dels joves a l'hora d'orientar futures accions per a prevenir i promocionar el benestar equitatiu de la població adolescent.

13. Agraïments

Volem agrair a tots els centres educatius que han acceptat col·laborar amb nosaltres i participar en el projecte REUScohort: Institut Domènec i Montaner, Institut Gabriel Ferrater i Soler, Institut Gaudí, Institut d'horticultura i jardineria, Institut Josep Tapiró, Institut Roseta Mauri, Escola-Ins Pi Del Burgar, La Salle, Col·legi Maria Rosa Molas, Escola Maria Cortina, Col·legi Sant Josep, Escola Puicerver, Collège Français de Reus i Institut Baix Camp.

També volem agrair a l'alumnat dels respectius centres educatius la seva participació, i a l'equip directiu i docent per la seva col·laboració en tot el procés.

14. Bibliografia

1. Dahl RE. Adolescent brain development: a period of vulnerabilities and opportunities. Keynote address. *Ann N Y Acad Sci*. 2004;1021:1-22.
2. Barkin SL, Smith KS, DuRant RH. Social skills and attitudes associated with substance use behaviors among young adolescents. *J Adolesc Health*. 2002;30:448-54.
3. Rogés J, González-Casals H, Bosque-Prous M, Folch C, Colom J, Casabona J, et al. Monitoring health and health behaviors among adolescents in Central Catalonia: DESKcohort protocol. *Gac Sanit*. 2023;37:102316.
4. Unikel-Santoncini C, Bojórquez-Chapela I, Carreño-García S. Validación de un cuestionario breve para medir conductas alimentarias de riesgo. *Salud Pública de México*. diciembre de 2004;46(6):509-15.
5. Guertler D, Rumpf HJ, Bischof A, Kastirke N, Petersen KU, John U, et al. Assessment of Problematic Internet Use by the Compulsive Internet Use Scale and the Internet Addiction Test: A Sample of Problematic and Pathological Gamblers. *Eur Addict Res*. 2014;20(2):75-81.
6. Johnson EE, Hamer R, Tan B, Eisenstein N, Engelhart C. The Lie/Bet questionnaire for screening pathological gamblers. 1997;(80):83-8.
7. Cuenca-Royo AM, Sánchez-Niubó A, Forero CG, Torrens M, Suelves JM, Domingo-Salvany A. Psychometric properties of the CAST and SDS scales in young adult cannabis users. *Addict Behav*. 2012;37(6):709-15.

8. Liskola J, Haravuori H, Lindberg N, Niemelä S, Karlsson L, Kiviruusu O, et al. AUDIT and AUDIT-C as screening instruments for alcohol problem use in adolescents. *Drug Alcohol Depend.* 2018;188:266-73.